

Dalla diagnosi al funzionamento: identificazione di costrutti sensibili al processo per la pratica clinica basata sull'ICF nella disabilità intellettiva severa

From Diagnosis to Functioning: Identifying Process-Sensitive Constructs for ICF-Based Practice in Severe Intellectual Disability

Marco Montanari Casa Santa Rosa – Sapienza Università di Roma

Abstract: Nella disabilità intellettiva adulta severa, le condizioni di cronicità e di grave compromissione funzionale limitano l'applicabilità delle diagnosi categoriali e dei modelli valutativi orientati agli esiti. In questi contesti, l'International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) è spesso riconosciuta a livello teorico, ma risulta di difficile applicazione nella pratica clinica quotidiana. Questo contributo propone una riflessione concettuale e metodologica in un'ottica comparativa su come l'adozione di costrutti sensibili al processo possa supportare l'implementazione dell'ICF nella disabilità intellettiva severa, con particolare riferimento ai domini di attività e partecipazione. Attraverso un confronto tra costrutti clinici e comportamentali tradizionali e alternative orientate al processo, il lavoro argomenta che costrutti quali l'ingaggio attivo e la regolazione emotiva potrebbero offrire una lente interpretativa più ecologicamente valida del funzionamento nei contesti ad alta intensità di supporto. La cronicità viene qui intesa non come indicatore di fallimento terapeutico, ma come condizione stabile di funzionamento che richiede interventi sostenibili, person-centered e orientati al processo.

Parole chiave: ICF; disabilità intellettiva severa; cronicità; intervento clinico; funzionamento

Abstract (in English): In severe adult intellectual disability, conditions of chronicity and profound functional impairment limit the applicability of categorical diagnoses and outcome-oriented assessment models. In such contexts, the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is often acknowledged at a theoretical level but remains difficult to operationalize in everyday clinical practice. Through a comparative framework, this paper proposes a conceptual and methodological reflection on how process-sensitive constructs may support the implementation of the ICF in severe intellectual disability, with specific reference to activity and participation. By contrasting traditional clinical and behavioral constructs with process-oriented alternatives, the paper argues that constructs such as active engagement and emotional regulation may offer a more ecologically valid lens for interpreting functioning in highly supported settings. Chronicity is framed not as a marker of therapeutic failure, but as a stable condition of functioning requiring sustainable, person-centered, and process-based forms of intervention.

Key-words: ICF; severe intellectual disability; chronicity; clinical intervention; functioning

1. Introduzione: Il "Gap di Implementazione"

L'importanza dell'ICF nel lavoro di riabilitazione da un punto di vista teorico è acclarata e si può ritenere come elemento fondante dell'azione riabilitativa (WHO, 2001; Stucki et al., 2007). Tuttavia, attraverso una Scoping Review che ha coperto gli anni tra il 2015 e il 2025 (Montanari, 2025b) si è osservato che l'applicazione dell'ICF nella disabilità intellettiva severa adulta è quasi assente nella letteratura operativa. Un'ipotesi è che, sebbene il modello bio-psico-sociale sia teoricamente accettato, gli operatori faticino poi a trovare il modo di tradurre la completezza e complessità teorica del modello nella pratica quotidiana, specialmente in termini valutativi (Jelsma, 2009). Così facendo restringono poi l'attenzione sulla performance o su aspetti più organicisti e quindi verificabili con strumenti già esistenti, trascurando il funzionamento globale. Tale criticità appare trasversale nel tempo: come evidenziato sia dalle prime analisi sull'implementazione italiana (Francescuzzi et al., 2009) che dalle più recenti revisioni (Leonardi et

al., 2022). Mancherebbero quindi strumenti agili per tradurre i tanti codici alfanumerici che caratterizzano l'ICF nella pratica quotidiana dei laboratori e delle attività assistenziali che permetterebbero di tracciare il lavoro svolto dai pazienti più gravi e meno performativi, una situazione che rischia di non valorizzare il lavoro relazionale e partecipativo effettivamente svolto.

Una soluzione possibile è quindi selezionare alcune funzioni dell'ICF in quanto più affini al contesto in esame per identificare poi un singolo costrutto trasversale attraverso cui misurare e validare il lavoro svolto nella clinica, confidando che siano già presenti in letteratura scale o griglie adatte. Esiste il potenziale candidato?

2. Metodologia: quali costrutti per applicare e misurare l'efficacia del modello?

Per superare l'astrattezza dell'ICF senza tradirne la complessità intrinseca, è necessario individuare almeno un costrutto capace di adattarsi a una griglia di osservazione metodologicamente fondata. Il processo di definizione dei criteri si basa sull'intersezione di due assi fondamentali:

- L'Asse del Contesto: le caratteristiche cliniche della popolazione target (Adulti, Gravità severa, Cronicità).
- L'Asse del Riferimento: la tassonomia e la logica interna della Classificazione ICF.

2.1 Criteri derivanti dall'Asse del Contesto (Setting Riabilitativo Adulti)

La riabilitazione nell'adulto con disabilità intellettiva grave differisce sostanzialmente da quella dell'età evolutiva o post-traumatica acuta. La metodologia di selezione del costrutto deve rispecchiare i seguenti vincoli ambientali e clinici:

- C1 o Criterio della Micro-Sensibilità (vs Macro-Cambiamento): data la condizione di cronicità e stabilità del deficit cognitivo/motorio, non è metodologicamente corretto attendersi cambiamenti strutturali (es. riacquisizione del linguaggio verbale). Di conseguenza, il costrutto scelto non deve misurare i "salti" di abilità, bensì essere sensibile ai "micro-cambiamenti" di stato (es. variazioni nella durata dell'attenzione o nella disponibilità emotiva). Lo strumento deve essere in grado di tracciare quella gradualità infinitesimale del cambiamento che caratterizza l'andragogia speciale nei casi complessi.
- C2 o Criterio del Processo (vs Output/Prodotto): una parte significativa dei pazienti in questi contesti presenta limitazioni funzionali tali da impedire la finalizzazione di un compito (es. completare un manufatto). Pertanto, un criterio di valutazione basato sull'efficacia (il risultato) genererebbe costantemente dati negativi (Effetto Pavimento). La metodologia impone di selezionare costrutti orientati al processo (la qualità dell'azione mentre si svolge, l'ingaggio), valorizzando il lavoro di mantenimento e stimolazione svolto quotidianamente dagli operatori.
- C3 o Criterio della Validità Ecologica (Osservabilità): in un contesto di centro diurno/residenziale, la valutazione deve essere condotta da operatori ed educatori durante le attività naturali, non in setting di laboratorio artificiali. Il costrutto deve basarsi su comportamenti osservabili "qui e ora" (es. direzione dello sguardo, tono muscolare, reazione agli stimoli) senza richiedere inferenze psicologiche complesse o test standardizzati inapplicabili per tempi e modalità di somministrazione.

2.2 Criteri derivanti dall'Asse del Riferimento (ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health)

L'adozione dell'ICF impone il passaggio dalla diagnosi medica all'analisi del funzionamento. Data la vastità della classificazione, la metodologia prevede un filtraggio dei domini basato sulla pertinenza riabilitativa. Le funzioni descritte nella sezione Funzioni Corporee (b) e in quella delle Strutture (s) descrivono il danno biologico. In questo target, tali elementi sono da considerarsi prevalentemente

invarianti. Metodologicamente, non possono costituire la Variabile Dipendente (l'outcome) dell'intervento, poiché non ci attendiamo variazioni strutturali significative. Tuttavia, le evidenze cliniche suggeriscono un'eccezione fondamentale per la sfera emotiva. Si ritiene necessario monitorare la funzione b152 (Funzioni emozionali) non come elemento statico, ma come variabile dinamica che influenza la performance (Sappok, 2022). Nello specifico:

- b1520 Appropriatazza dell'emozione: La congruenza della reazione rispetto al contesto.
- b1521 Regolazione dell'emozione: La capacità di modulare l'esperienza affettiva (es. tempi di recupero dopo uno stress, gestione della frustrazione).
- b1522 Gamma di emozioni: La variabilità dello spettro affettivo (per monitorare stati di apatia o appiattimento).

La componente dell'ICF destinata all'Attività e Partecipazione (d) rappresenta l'area di elezione per la "performance", ovvero ciò che è modificabile attraverso i supporti ambientali e l'attività educativa. Nel contesto di un centro riabilitativo per adulti con disabilità severa e partendo dall'esperienza clinica si è scelto di selezionare le seguenti funzioni, focalizzandosi su livelli di performance elementari e più legati al processo:

Area Cognitiva e di Gestione del Compito (d1 - d2)

- d1600 - Focalizzare l'attenzione sulle persone
- d1601 - Focalizzare l'attenzione sull'ambiente
- d2100 - Svolgere un compito semplice
- d2401 - Gestire lo stress
- d2402 - Gestire le crisi

Area della Comunicazione (d3)

- d3100 - Comunicare con - ricevere - messaggi semplici nella lingua parlata
- d335 - Produrre messaggi non verbali

Area delle Interazioni Interpersonali (d7)

- d7100 - Mostrare rispetto e calore nelle relazioni
- d7101 - Mostrare apprezzamento nelle relazioni
- d7103 - Tollerare le critiche nelle relazioni
- d7104 - Dare e rispondere a segnali sociali
- d7105 - Accettare/Avere contatto fisico nelle relazioni
- d7106 - Distinguere le persone familiari (e interagire in modo appropriato)

Area di Vita Sociale e Comunitaria (d9)

- d910 - Vita comunitaria informale
- d9200 - Giocare
- d9205 - Socializzare

2.3 Sintesi del Framework Metodologico

In conclusione, la ricerca del costrutto ideale (che verrà esplicitata nella sezione Risultati) sarà guidata dalla necessità di soddisfare simultaneamente queste condizioni: deve essere un indicatore di Processo (non di risultato) ad alta sensibilità, mappabile sui domini ICF di Attività (d) selezionati e integrati dalla variabile di regolazione Emotiva (b152), e rilevabile attraverso l'osservazione ecologica. La griglia di criteri non è intesa come strumento neutro di selezione, ma come dispositivo euristico esplicito, progettato per rendere visibili le assunzioni implicite che guidano la valutazione nella disabilità severa. Il risultato finale sarà ottenuto riempiendo la tabella qui sotto in cui le colonne propongono i valori proposti nella sezione 2.4 e le righe invece andranno a comprendere i costrutti elencati nel paragrafo 2.5:

Costrutti	C1	C2	C3	ICF B152	ICF D1/D2	ICF D3	ICF D7	ICF D9

2.4 Il punteggio

Al fine di selezionare i costrutti più utili a operationalizzare l'ICF, si darà una valutazione comparativa ai vari costrutti possibili attribuendo loro un punteggio di pertinenza (Rating Scale) da 0 a 3 rispetto ai criteri metodologici definiti in precedenza.

Legenda del Punteggio:

- 0 (Nulla): il costrutto non soddisfa il criterio (es. genera "effetto pavimento" o non è osservabile).
- 1 (Basso): soddisfa il criterio solo parzialmente o richiede adattamenti complessi.
- 2 (Buono): soddisfa il criterio in modo adeguato.
- 3 (Ottimo): il costrutto è perfettamente allineato al criterio.

2.5 Identificazione dei Costrutti Candidati dalla Letteratura

In linea con la cornice teorica definita in Montanari (2025a), è necessario analizzare un ampio spettro di strumenti per individuare quelli capaci di leggere il "funzionamento reale" oltre la diagnosi. Dalla revisione della letteratura sono stati identificati 10 possibili costrutti candidati che verranno sottoposti a valutazione comparativa secondo l'indice descritto in 2.4 nella sezione successiva:

1. Diagnosi Categoriale
2. Autonomia Funzionale
3. Competenza Linguistica
4. Frequenza dei Comportamenti Problema
5. Comportamento Adattivo
6. Intensità del Sostegno
7. Indici di Felicità
8. Raggiungimento Obiettivi
9. Regolazione Emotiva
10. Ingaggio Attivo e Relazionale

3. Risultati

I costrutti proposti si possono dividere in 4 approcci:

- Approccio Diagnostico e Normativo (Focus sul "Danno")
- Approccio Comportamentale (Focus sul "Sintomo")
- Approccio Ambientale e Soggettivo (Focus sulla "Qualità di Vita")
- Approccio Processuale Bio-Psico-Sociale (Focus sul "Funzionamento")

Al primo gruppo appartengono:

1. Diagnosi Categoriale: l'etichetta nosologica (es. DSM-5). Nella disabilità adulta severa questo dato storico risulta spesso "poco informativo" rispetto alle attuali necessità di intervento (Montanari, 2025a) e soprattutto poco sensibile al micro-cambiamento. Sicuramente l'ampia gamma di test disponibili permette potenzialmente di avere un quadro complesso del paziente anche se la praticità nel contesto clinico può essere relativo proprio per questa eterogeneità di mezzi, per esempio il DSM così come la SED.
2. Autonomia Funzionale: misura la capacità di svolgere le ADL (lavarsi, vestirsi) senza aiuto. Nel contesto della cronicità descritto, rischia di registrare solo la dipendenza stabile, senza cogliere le potenzialità di partecipazione assistita.

3. Competenza Linguistica: valuta la correttezza formale del linguaggio. Dato che la comunicazione nei casi severi è spesso non verbale o corporea, questo costrutto rischia di mancare l'obiettivo della "relazione dinamica".

Al secondo gruppo appartengono:

4. Frequenza dei Comportamenti Problema: il conteggio degli episodi aggressivi o disfunzionali. Sebbene utile per la sicurezza, trattare il comportamento solo come una disfunzione da ridurre ignora il suo valore comunicativo e adattivo (Galli Carminati, 2011).

5. Comportamento Adattivo: misura l'adattamento alle richieste sociali (es. Vineland). Spesso correla fortemente con il QI e potrebbe non essere sensibile ai micro-cambiamenti qualitativi auspicati nel setting riabilitativo.

Al terzo gruppo appartengono:

6. Intensità del Sostegno: valuta quanto aiuto (Fattore Ambientale) serve alla persona per partecipare.

7. Indici di Felicità: rileva segnali di benessere (sorrisi, relax). Risponde alla necessità di prevenire l'istituzionalizzazione "involontaria" basata sul puro contenimento, mettendo al centro la qualità della vita.

8. Raggiungimento Obiettivi: misura il progresso su obiettivi personalizzati. Permette di superare la rigidità degli standard normativi, adattandosi al funzionamento reale della persona.

Infine all'ultimo gruppo appartengono:

9. Regolazione Emotiva: indaga la capacità di modulare gli stati affettivi. Scelto in coerenza con l'evidenza che molti comportamenti complessi sono governati da "sistemi emotivi di base" (paura, attacco/fuga) e richiedono una lettura trauma-informed.

10. Ingaggio Attivo e Relazionale: misura la qualità della connessione con il compito e con l'altro. Questo costrutto realizza l'idea della "relazione come primo stimolo curativo" e la necessità di valorizzare la partecipazione anche parziale (Mansell, 2012).

Alla luce di quanto detto, i costrutti considerati ricevono il seguente punteggio:

Costrutti	C1	C2	C3	ICF B152	ICF D1/D2	ICF D3	ICF D7	ICF D9
1. Diagnosi Catoriale	0	0	1	1	1	1	0	0
2. Autonomia Funzionale	0	0	2	0	1	0	0	1
3. Competenza Linguistica	0	1	1	0	1	2	1	1
4. Frequenza dei Comportamenti Problema	1	1	3	2	1	1	1	0
5. Comportamento Adattivo	1	1	2	1	2	1	1	2
6. Intensità del Sostegno	1	2	3	0	3	1	1	2
7. Indici di Felicità	2	2	3	3	1	1	2	2
8. Raggiungimento Obiettivi	3	2	2	2	3	2	2	2
9. Regolazione Emotiva	3	3	3	3	2	3	3	2
10. Ingaggio Attivo e Relazionale	3	3	3	2	3	3	3	3

L'analisi comparativa evidenzia come i costrutti tradizionali (1-3) ottengano punteggi insufficienti sui criteri di Micro-sensibilità e Processo. Sebbene costrutti come l'Intensità del Sostegno (6) e il Raggiungimento Obiettivi (8) mostrino buone performance, l'Ingaggio Attivo (10) e la Regolazione Emotiva (9) risultano gli unici a soddisfare pienamente tutti i criteri metodologici (punteggio 3) e a coprire

trasversalmente i domini ICF target. Tra i due, infine, il costrutto Ingaggio Attivo e Relazionale sembra quello con maggiore trasversalità rispetto ai domini ICF indagati.

4. Discussione

I risultati dell'analisi comparativa presentata nella sezione precedente evidenziano come l'adozione di costrutti quali l'Ingaggio Attivo e la Regolazione Emotiva rappresenti la strategia più coerente per superare il "gap di implementazione" dell'ICF nella disabilità adulta severa. Al contrario, i costrutti normativi tradizionali, pur rimanendo comunque validi soprattutto in ambito diagnostico, mostrano evidenti limiti di applicabilità nel contesto della cronicità, fallendo sistematicamente nei criteri di micro-sensibilità (C1) e prevenzione dell'effetto pavimento (C2) oltre ad avere limitati legami con le funzioni esplicitate nell'ICF. Tuttavia, nell'interpretare la matrice di selezione (Tabella 1), è doveroso sottolineare alcune limitazioni metodologiche dovute alla natura preliminare di questo lavoro.

La principale criticità risiede nella procedura di assegnazione dei punteggi (Rating Scale 0-3). I valori attribuiti ai dieci costrutti candidati sono frutto di una valutazione esperta singola (single-rater assessment) condotta dall'autore sulla base della revisione della letteratura, senza il supporto di una procedura in "doppio cieco" o di un panel di giudici indipendenti. In assenza di una verifica dell'accordo tra valutatori (*inter-rater reliability*), esiste il rischio di un *bias* di conferma, dove i punteggi potrebbero riflettere l'orientamento teorico del ricercatore, favorevole al modello bio-psico-sociale, penalizzando eccessivamente gli approcci clinici tradizionali.

Pertanto, la selezione dell'Ingaggio Attivo e della Regolazione Emotiva non deve essere intesa come il risultato di una validazione statistica, bensì come una proposta concettuale coerente con la lente teorica definita di trattare la cronicità non come fallimento terapeutico, ma come condizione stabile di funzionamento su cui intervenire in modo sostenibile (Montanari 2025a). L'obiettivo di questa fase non era validare uno strumento psicometrico piuttosto che un altro, ma costruire una cornice logica per supportare l'implementazione dell'ICF in ambito clinico attraverso l'adozione di costrutti che portino alla selezione di strumenti che misurano la connessione "qui e ora" (Ingaggio) e la stabilità interna (Regolazione) del paziente per rendere l'ICF clinicamente utilizzabile.

Sviluppi futuri: Per superare il limite della soggettività emerso in questo lavoro, il passo successivo sarà la verifica dell'esistenza nel panorama nazionale e internazionale di griglie o scale basate su almeno uno dei due costrutti selezionati. La loro adozione in ambito clinico come strumento di valutazione in itinere del lavoro riabilitativo potrebbe permettere un maggiore uso dell'ICF non come riferimento unicamente teorico ma come utile lente d'interpretazione del lavoro clinico.

Bibliografia

- Galli Carminati, J., et al. (2011). *La disfunzione delle modalità di espressione del dolore come possibile causa di comportamenti problema nel paziente portatore di autismo*. *Giornale Italiano di Psicopatologia*, 17, 193-197.
- Jelsma, J. (2009). *Use of the International Classification of Functioning, Disability and Health: a literature survey*. *Journal of Rehabilitation Medicine*, 41(1), 1-12. <https://doi.org/10.2340/16501977-0300>
- Mansell, J., & Beadle-Brown, J. (2012). *Active support: Enabling and empowering people with intellectual disabilities*. Jessica Kingsley Publishers.
- Francescuzzi, C., et al. (2009). *Eight years of ICF in Italy: principles, results and future perspectives*. *Disability and Rehabilitation*. 31 Suppl 1:S4-7. <https://doi.org/10.3109/09638280903317898>.

- Leonardi, M., et al. (2022) *20 Years of ICF—International Classification of Functioning, Disability and Health: Uses and Applications around the World*. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 11321. <https://doi.org/10.3390/ijerph191811321>.
- Montanari, M. (2025a). *Il quadro dell'ICF e il suo impatto sull'intervento clinico nella disabilità intellettiva adulta severa: una possibile strategia per affrontare la cronicità*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18036939>.
- Montanari, M. (2025b). *Beyond the Diagnosis: A Scoping Review of ICF Implementation in Interventions for Adults with Severe Intellectual Disability (2015–2025)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18174705>
- Sappok, T., et al. (2022). *Meeting Emotional Needs in Intellectual Disability*. Hogrefe